

Гигиена и профилактическая
медицина

Hygiene and Preventive
Medicine

УДК 613.63-632:615.9-099:612.017.3]:661.17

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396163>

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ АЛЛЕРГООПАСНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ

Шевляков В.В., Эрм Г.И.

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
гигиены», г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: shev-vitaliy@mail.ru

ГИГІЄНІЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ АЛЕРГОНЕБЕЗПЕЧНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ХІМІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ

Шевляков В.В., Ерм Г.И.

Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр гігієни»
м.Мінськ, Республіка Білорусь, e-mail: shev-vitaliy@mail.ru

HYGIENE REGULATION ALLERGY MULTICOMPONENT CHEMICAL COMPOSITIONS

Shevlyakov V.V., Erm G.I.

Republican unitary enterprise «Scientific practical centre of hygiene»,
Minsk, Belarus, e-mail: shev-vitaliy@mail.ru

96

Резюме/Summary

В статье рассматриваются подходы и принципы гигиенического регламентирования аллергоопасных многокомпонентных химических композиций (МХК) путем оптимизации их составов. На основании экспериментальных исследований различных по составу и назначению МХК и их отдельных компонентов на моделях внутрикожного введения в стандартных дозах в ухо морским свинкам-альбиносам или в основание хвоста белым мышам в смеси с полным адъювантом Фрейнда установлены закономерные зависимости аллергенной активности и опасности МХК от количественного содержания и степени выраженности сенсibiliзирующего и раздражающего действия на организм их отдельных компонентов и ингредиентов, характера аддитивности их иммуномодулирующих эффектов при комбинированном воздействии на организм. На этой теоретической основе обоснованы принципы гигиенической регламентации составов МХК, позволяющие эффективно добиться снижения их аллергенной активности, включающие выведение из их составов ведущих по сенсibiliзирующему и раздражающему действию компонентов, замену их на технологически равноценные инертные или менее активные, максимально возможное снижение и регламентирование содержания аллергенных компонентов, стандартизацию содержания в компонентах вредных исходных, промежуточных, добавочных и летучих веществ.

Ключевые слова: многокомпонентные химические композиции и их компоненты; аллергоопасность; принципы гигиенической регламентации и оптимизации составов

У статті розглядаються підходи та принципи гігієнічного регламентування алергонебезпечних багатокомпонентних хімічних композицій (БХК) шляхом оптимізації їх складів. На підставі експериментальних досліджень різних за складом та призначенням БХК та їх окремих компонентів на моделях внутрішньошкірного введення в стандартних дозах в вухо морським свинкам-альбіносам або в основу хвоста білим мишам в суміші з повним ад'ювантом Фрейнда встановлені закономірні залежності алергенної активності і небезпеки БХК від кількісного вмісту і ступеня вираженості сенсibiliзуючої та дратівної дії на організм їх окремих компонентів та інгредієнтів, характеру аддитивності їх імуномодулюючих ефектів при комбінованому впливі на організм. На цій теоретичній основі обгрунтовані принципи гігієнічної регламентації складів БХК, що дозволяють ефективно досягти зниження їх алергенної активності, які включають в себе виведення з їх складу основних відносно сенсibiliзуючої та дратівної дії компонентів, заміну їх на технологічно рівноцінні інертні або менш активні, максимально можливе зниження та регламентування вмісту алергенних компонентів, стандартизацію вмісту в компонентах шкідливих вихідних, проміжних, додаткових і летючих речовин.

Ключові слова: багатокомпонентні хімічні композиції та їх компоненти; алергонебезпечність; принципи гігієнічної регламентації та оптимізації складу

The article discusses the approaches and principles of hygienic regulation of allergenic multicomponent chemical compositions (MCC) by optimizing their compositions. Based on experimental studies of different in composition and purpose MCC and their individual components on models of intradermal injections in standard doses into the ear of albino guinea pigs or into the base of the tail of white mice in a mixture with complete Freund's adjuvant defined regular dependences of allergenic activity and danger of MCC on the quantitative volume and the severity of the sensitizing and irritating effect on the body of their individual components and ingredients, the nature of the additivity of their immunomodulatory effects in the combined effect on the body. On this theoretical basis, the principles of hygienic regulation of MCC compositions have been stated, which make it possible to decrease effectively their allergenic activity, including the removal of the components leading in sensitizing and irritating effects from their compositions, their replacement with technologically equivalent inert or less active ones, the maximum possible reduction and regulation of the volume of allergenic components, standardization of the volume in the components of harmful original, intermediate, additive and volatile substances.

Keywords: multicomponent chemical compositions and their components; allergy hazard; principles of hygienic regulation and optimization of formulations

Введение

Во всех отраслях хозяйствования и быту широко применяются сложные полимерные продукты и многокомпонентные химические композиции (далее МХК) — замасливатели текстильных (ЗТ), стеклянных (ЗС) и искусственных волокон, смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), компаунды, средства бы-

товой химии (СБХ), строительные и отделочные материалы (клеи, лаки, краски, цементные и отделочные смеси) и многие другие. В их состав входит несколько разных по количеству и структуре низко- и высокомолекулярных химических веществ и соединений, обладающих раздражающими, токсическими, иммунотоксическими и сенсibiliзиру-

ющими свойствами различной выраженности, что определяет их высокий риск для здоровья контактирующих с ними людей.

В профилактике аллергопатологии от воздействия МХК, прежде всего профессиональной, ведущее значение имеет устранение или ослабление вредного действия на организм этиологического фактора, т.е. снижение или элиминация их аллергенной активности.

С этой позиции представлялось весьма актуальным проанализировать результаты экспериментальных исследований аллергических свойств различных по составу и назначению МХК и их отдельных компонентов и на основе установленных закономерностей проявлений аллергического эффекта МХК обосновать подходы к снижению или элиминации их аллергенной активности и опасности.

Цель работы — обосновать принципы и подходы гигиенической регламентации аллергоопасных многокомпонентных химических композиций на основе комплексной гигиенической оптимизации их составов.

Материалы и методы

В экспериментальных исследованиях унифицированными методами [1] изучены раздражающие и аллергические свойства более сотни промышленных и бытовых МХК разного состава и их отдельных компонентов. Воспроизведение сенсibilизации выполнено на моделях внутрикожного введения в ухо морским свинкам-альбиносам в стандартной дозе по 200 мкг МХК и их отдельных компонентов [2] или их внутрикожного введения в основание хвоста белым мышам в стандартной дозе по 100 мкг в смеси с полным адьювантом Фрейнда [3]. Определение характера и выраженности гиперергического иммунного ответа (ГИО) проведено с использованием комплекса аллергодиаг-

ностических методов *in vivo* (провокационные прямые и перекрестные эпикутанные пробы, внутрикожные тесты опухания уха или лапы) и *in vitro* (реакции специфической дегрануляции тучных клеток, микропреципитации, бласттрансформации лимфоцитов и др.), отражающих индукцию в организме гиперчувствительности замедленного (ГЗТ) и немедленного (ГНТ) типов [1].

Оценку по 4 классам степени аллергенной активности и опасности изучаемых МХК и их отдельных компонентов проводили по критериям выявляемости и выраженности ГЗТ по частоте положительного интегрального показателя провокационного эпикутанного или внутрикожного теста в баллах у животных опытной группы, уровню значимости различий среднегрупповых величин интегрального показателя теста в опытной и контрольной группах лабораторных животных при $p < 0,05$ или $p < 0,01$ по критерию Стьюдента (Фишера) или по критерию «Х» (Ван-дер-Вардена) [1].

Условия обращения, проведения экспериментов и выведения лабораторных животных из опыта соответствовали этическим принципам надлежащей лабораторной практики, гуманистическим принципам «Европейской Конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» (Страсбург, 18.03.1986).

Результаты исследования подвергались статистической обработке общепринятыми методами токсико- и биометрии, параметрической и непараметрической статистики с использованием лицензионного программного обеспечения Microsoft Office Excel 11 (StatSoft, США) и STATISTICA 10 (Microsoft, США).

Результаты и их обсуждение.

Экспериментальными исследованиями разносоставных композиций уста-

новлено, что они индуцируют у животных преимущественно поливалентную гиперчувствительность с развитием механизмов аллергических реакций смешанного типа. Причем аллергенная активность и формирование типа гиперергического иммунного ответа в основном определяются количественным содержанием и степенью выраженности сенсibilизирующего и раздражающего действия на организм их отдельных химических компонентов или ингредиентов. При этом установлены следующие закономерности:

- компоненты с сильной аллергенной активностью (эпоксисмолы ТЭГ, ДЭГ, ЭД-5, дициандиамидаформальдегидуксусная смола — ДЦУ, триэтанолламин — ТЭА, малеиновый и фталевый ангидриды и другие) являются ведущими аллергенами в смеси химических веществ и в основном обуславливают выраженный сенсibilизирующий эффект МХК с формированием преимущественно ГНТ, а уменьшение их содержания в МХК приводит к снижению сенсibilизирующей активности композиции с уравновешенными уровнями клеточного и гуморального гиперергического иммунного ответа;
 - компоненты со слабой или умеренно выраженной сенсibilизирующей способностью, даже с повышенным их содержанием в МХК, определяют и соответствующую более низкую аллергенную активность композиций с индукцией в основном реакций ГЗТ;
 - в сенсibilизирующем эффекте МХК существенную роль играют низкомолекулярные ингредиенты сложных и полимерных химических соединений с сильной и выраженной аллергенной активностью (акрилнитрил, формальдегид, эпихлоргидрин и другие);
 - содержащиеся в МХК компоненты с раздражающим действием способствуют неспецифическому увеличению аллергенной активности композиций.
- Кроме того, выраженность сенсibilизирующей способности МХК определяется не только степенью проявления аллергических свойств отдельных компонентов, но и иммуномодулирующими взаимоотношениями эффектов на них, которые могут иметь аддитивный, менее аддитивный или чаще потенцирующий характер гиперергического иммунного ответа. При этом характер и преимущественный тип иммуномодуляции смеси химических веществ закономерно зависят от сочетания аллергенов разной силы, их содержания и количественного соотношения, наличия в композиции веществ с неспецифическими адъювантными, раздражающими и другими иммуностимулирующими свойствами [4]:
- при сочетании в композиции нескольких сильных химических аллергенов с их высоким содержанием модуляция имеет характер усиления (потенцирования) гиперергического иммунного ответа между ними и в отношении более слабых аллергенных компонентов;
 - при сочетании в композиции сильных и выраженных химических аллергенов более сильный или преобладающий в количественном отношении подавляет преимущественно ГЗТ другого, с потенцированием гиперергического иммунного ответа в основном по ГНТ на другие, более слабые аллергенные компоненты, особенно при их высоком содержании в смеси;
 - при низком содержании в композиции даже сильного химического аллергена или при сочетании в смеси только компонентов с умеренной и

слабой аллергенной активностью отмечается аддитивный характер гиперергического иммунного ответа с преобладанием развития ГЗТ;

- сочетание в композиции химических аллергенов с компонентами, обладающими адьювантными (масла, полиэлектролиты) и/или раздражающими свойствами, сопровождается значительным усилением гипериммунного ответа преимущественно по гуморальному типу гиперчувствительности.

Установленные закономерности формирования гиперергического иммунного ответа в организме на воздействие МХК явились теоретической основой разработки принципов и подходов снижения их аллергенной активности и опасности путем комплексной гигиенической оптимизации их составов.

Поскольку сильные и выраженные аллергенные и раздражающие компоненты не только преимущественно определяют сенсibilизирующий эффект полных композиций, но и потенцируют действие более слабых химических аллергенов, то одним из основных принципов снижения аллергенной активности МХК является исключение из их состава ведущих по аллергическому действию компонентов. Например, в изученной композиции ЗС № 1к, как и в составах многих других замасливателей стекловолокна, ведущим аллергенным компонентом является сильный аллерген ДЦУ смола, которая преимущественно определяет сенсibilизирующую активность цельного замасливателя (интегральный показатель кожной реакции у опытных животных $0,80 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,05$ — здесь и далее по отношению к соответствующей контрольной группе животных). Исключение же компонента ДЦУ из состава ЗС № 1 привело к снижению аллергенной активности композиции (до $0,50 \pm 0,20$ баллов, $p > 0,05$). Аналогично слабой

сенсibilизирующей способностью ($0,6-0,7$ баллов, $p > 0,05$) обладали ЗС №№ 6, 25, 4-88, которые не содержали в своем составе компоненты с сильными или выраженными аллергическими свойствами.

Другим примером является установленный положительный эффект в существенном снижении аллергенной активности (в 1,4-2,1 раза) текстильных замасливателей и СОЖ при выведении из их составов активных аллергенных компонентов триэтанолamina (ТЭА) и содержащих его продуктов № 3 и № 4.

Однако простое исключение из композиций компонентов с теми или иными необходимыми функциональными свойствами чаще всего невозможно, т.к. цельный продукт может потерять требуемые технологические или потребительские качества. Поэтому наиболее рациональным путем снижения алергоопасности МХК является замена выраженных аллергенных компонентов на технологически равноценные, но биологически инертные или более слабые. Так, например, выведение из состава ЗС № 78 высокоаллергенных хромсодержащего продукта Волан 702 и эпоксисмола ТЭГ-1, замена их на компонент эпоксисмола ТЭГ-10, содержащая меньшее количество эпоксидных групп и менее аллергенная, привело к более низкой аллергенной активности ЗС № 78к ($1,70 \pm 0,36$ баллов, $p < 0,05$) по сравнению с исходной рецептурой ($2,80 \pm 0,18$ баллов, $p < 0,01$). А дальнейшее совместно с химиками-технологами целенаправленное усовершенствование композиции в направлении замены в ЗС № 76 высокоаллергенных эпоксидных смол компонентом политерпеном (слабый аллерген) в сочетании с продуктом № 3 (но в низкой концентрации) отразилось на еще более выраженном снижении сенсibilизирующей активности этого замасливателя (до $1,58 \pm 0,32$ баллов, $p < 0,05$). Вве-

дением же вместо выраженного сенсибилизатора продукта № 3 компонента эмульсола (не обладает сенсибилизирующей способностью) в ЗС № 39 привело к дальнейшему уменьшению аллергенности этой композиции (до $1,20 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,05$). Следовательно, поэтапно достигнуто снижение аллергенной активности данного замасливателя стекловолокна в 2 раза по сравнению с исходной композицией ЗС № 78 при сохранении необходимых технологических свойств.

Вообще применение в составах МХК в качестве компонентов химических веществ, у которых в результате реакции с другими соединениями концевые активные химические группировки потеряли свойства иммунодетерминант, оказалось позитивным. Например, химическое связывание ненасыщенных кислородных радикалов активного сенсибилизатора малеинового ангидрида хлоридом кобальта (известный металл-аллерген) обусловило взаимную элиминацию их сенсибилизирующей способности (соответственно до $0,20 \pm 0,11$ и $0,10 \pm 0,11$ баллов) и практически отсутствие сенсибилизирующего действия у содержащего их продукта Ко-ТМА ($0,30 \pm 0,11$ баллов, $p > 0,05$) по сравнению с исходным терпено-малеиновым аддуктом ($0,60 \pm 0,11$ баллов, $p < 0,05$). Аналогично, применение в изученных составах СОЖ и моющих средствах лаурилсульфатной соли триэтаноламина вместо нативного ТЭА привело к значительному снижению аллергоопасности этих сложных продуктов.

Из результатов экспериментов вытекает и целесообразность замены в МХК сильных сенсибилизаторов эпоксидных смол, до сих пор являющихся наиболее эффективными связующими и пленкообразователями, на менее аллергоопасные. Так, еще в 1073 г. Т. Ф. Харченко, В. Г. Мищенко было показано [5], что диэпоксидные смолы типа УП-

612, -632, -629, в которых эпоксидные группы закрыты соединением с бензольным кольцом, а содержание летучих ингредиентов, в т.ч. выраженного аллергена эпихлоргидрина, не превышает 1,5 %, не обладают существенным сенсибилизирующим действием, подобно как и другие циклические эпоксидные соединения [6].

Учитывая высокую роль в активации гиперергического иммунного ответа аллергенных веществ в составе МХК компонентов с раздражающими (в основном поверхностно-активные вещества) и адьювантными (в основном технические масла) свойствами, выведение последних из рецептур композиций или замена их на менее агрессивные также является эффективной мерой снижения аллергоопасности МХК. Так, например, замена в составах высокоаллергенных ЗС ПЭ и ТЗм (соответственно $2,56 \pm 0,4$ и $2,1 \pm 0,40$ баллов, $p < 0,01$) адьювантно активных компонентов (индустриального и вазелинового масел) на не обладающий такой способностью препарат ГАЧ (смесь твердых нефтяных парафиновых углеводородов) в рецептурах ЗС мПЭ и ТЗ-1 привела к значительному снижению сенсибилизирующей активности последних (соответственно до $1,1 \pm 0,27$ и $1,4 \pm 0,4$ баллов, $p < 0,05$) и выраженному уменьшению (в 2-3 раза) гуморального гипериммунного ответа на ведущий аллергенный компонент ДЦУ.

В композиции ЗС № 2, обладающей сильной аллергенной активностью ($1,90 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,01$) и раздражающим действием (ср. балл $4,2 \pm 0,32$ при многократных аппликациях), вследствие замены выраженных кожных раздражителей адгезионного продукта АДЭ-3 и эмульгатора ОС-20 на более слабые и с меньшим содержанием компоненты АГМ-9 и полиамин получено существенное снижение как раздражающего (ср. балл $1,70 \pm 0,12$), так и сен-

сенсибилизирующего эффектов ($0,80 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,05$) содержащей их композиции ЗС № 1к.

Целесообразно в композициях за-масливателей, СОЖ, СМС и прочих МХК вместо катионактивных (третичные и четвертичные амины) и анионактивных (алкилсульфаты, сульфанола и их соли) ПАВ, обладающих выраженным раздражающим и алергизирующим действием, использовать более благоприятные неионогенные эмульгаторы типа синтанолов, ОП-10, ОП-7, оксиэтилированных алкиламидов и т.д. С учетом снижения раздражающих свойств ПАВ при увеличении их молекулярного веса, рационально применение в качестве ПАВ высокомолекулярных гомологов — синтанолов с длиной углеводородной цепи C_{12} - C_{16} , алкилсульфатов фракции C_{12} - C_{14} и выше. По нашему мнению, реальна необходимость регламентирования содержания ПАВ и других биологически активных веществ в моющих средствах согласно установленным в экспериментах пороговым концентрациям.

Другим эффективным принципом снижения алергоопасности МХК, при невозможности выведения или замены ведущих алергенных и раздражающих компонентов ввиду отсутствия технологических аналогов, является максимально возможное уменьшение их содержания в композиции. При этом не только снижается сенсибилизирующий эффект ведущих химических алергенов в композиции, но и изменяется характер иммуномодулирующего взаимодействия с другими более слабыми алергенами в сторону конкуренции. Например, четырехкратное уменьшение в рецептуре ЗС № 14 содержания компонента ДЦУ (до 0,5 %) сопровождалось снижением сенсибилизирующей активности композиции почти в 2 раза (до $0,63 \pm 0,2$ баллов, $p < 0,05$) по сравнению ЗС № 39 (ДЦУ — 2,0 %; $1,20 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,05$). Подобный позитив-

ный эффект отмечен нами и при изучении композиций клея для оптического стекла и суперпластификаторов бетона (СП). Так, на композицию клея КРМ-61 с содержанием компонентов ТЭА и канифоли в 3 раза ниже, чем в КРМ-60, уровень сенсибилизации был почти в 2 раза ниже (соответственно $0,80 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,05$ и $1,50 \pm 0,27$ баллов, $p < 0,01$). Уменьшение содержания нитрильных групп в составе суперпластификатора СП-1 привело к более низкой индукции ГЗТ на композицию ($0,70 \pm 0,15$ баллов, $p < 0,05$) по сравнению с СП-2 ($1,10 \pm 0,23$ баллов, $p < 0,01$).

На основании изучения многочисленных рецептур ЗС нами был сделан вывод, что при невозможности подбора и адекватной замены агрессивных веществ на более благоприятные содержание в замасливателях стекловолокна компонента ДЦУ и других сильных и выраженных алергенных химических соединений не должно превышать 0,5 масс %, компонентов с раздражающим действием 3-4 класса (эмульгаторы ОС-20, синтанолы и т.д.) — не более 1,0 масс %, а более высокого класса раздражающей способности — не более 0,3 масс %.

Поскольку в составах многих МХК используются синтетические и полимерные соединения, весьма важно учитывать роль содержащихся в них остаточных количеств исходных (мономеры), промежуточных и вспомогательных веществ в индукции гиперчувствительности как на полимерные компоненты, так и в целом на МХК. В связи с чем, важной мерой снижения алергоопасности МХК является применение для их производства полимерных компонентов с отсутствием или минимальным остаточным содержанием вредных веществ. Так, ограничение и стандартизация в формальдегидсодержащих смолах содержания свободного формальдегида до 0,2 % или ограничение в ла-

тексах количества хлоропрена до 0,1 % привело к существенному снижению сенсibiliзирующей способности данных полимерных продуктов [7]. Перспективно использование в МХК полимерных смол, у которых высокотоксичные и летучие ингредиенты в результате очистки сырья вакуумированием и дополнительной термообработки снижены до уровня ниже ПДК для атмосферного воздуха. Позитивным примером такого подхода является внедрение наших рекомендаций производителем ДЦУ-смолы, обеспечивший активное перемешивание под вакуумом в реакторе конденсации сырьевых материалов, что привело почти к 2-кратному уменьшению остаточного количества формальдегида (до 0,12 %) в смоле и существенному снижению сенсibiliзирующего действия ДЦУ. Еще более эффективно использовать полимерные продукты с высокой степенью поликонденсации или полимеризации. Так, применение в новых ЗС (№№ 6, 4-88, 25 и др.) и шлихтах в качестве пленкообразующих и пластифицирующих компонентов полимеризационных продуктов (поливиниловый спирт, полиэтиленгликоль, сополимеры СВЭД, С-82, ПВАД и др.) сопровождалось значительным снижением сенсibiliзирующей активности этих композиций по сравнению с другими ЗС.

Вообще, наиболее рациональным и эффективным путем снижения аллергоопасности МХК является синтез и конструирование композиций на основе целенаправленного подбора компонентов с заданными технологическими качествами и с учетом их биологических свойств, проведением еще на стадии лабораторной разработки рецептур МХК исследований по оценке аллергенных свойств отдельных компонентов и полных композиций, внесения соответствующих корректировок в рецептуры с учетом принципов гигиенической регла-

ментации составов МХК.

Заключение

Аллергенная активность и опасность многокомпонентных химических композиций закономерно определяется количественным содержанием и степенью выраженности сенсibiliзирующего и раздражающего действия на организм их отдельных компонентов и ингредиентов, характером аддитивности их иммуномодулирующих эффектов при комбинированном воздействии на организм.

Эффективное устранение или снижение аллергического действия многокомпонентных химических композиций на организм должно осуществляться на основе теоретически обоснованных подходов гигиенической регламентации их составов. Основными принципами комплексной гигиенической оптимизации МХК являются: выведение из состава композиций сильных и выраженных аллергенов и раздражителей; замена их на технологически равноценные, но биологически инертные или менее активные; максимально возможное снижение и регламентация содержания в композициях аллергенных компонентов; стандартизация количественного содержания в компонентах, особенно полимерной структуры, вредных исходных, промежуточных, добавочных и летучих веществ и использования технологических мер по очистке от них сырьевых материалов в результате углубления синтеза, химического связывания, вакуумирования, термообработки и других.

Литература.

1. Требования к постановке экспериментальных исследований по изучению аллергенных свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы: методические указания № 1.1.11-12-5-2003 / В. В. Шевляков [и др.] / М-во здравоохранения Республики Беларусь // Сбор. офиц. документов по медицине труда и

производственной санитарии / Респ. центр гигиены, эпидемиологии и обществ. здоровья, Респ. науч.-практ. центр гигиены; под общ. ред. В. П. Филонова, С. М. Соколова. — Минск: ПЧУП «Бизнесофсет», 2004. — Ч. 14: Промышленная токсикология. — С. 133-156.

2. Алексеева О. Г. К методике определения аллергенных свойств химических веществ / О. Г. Алексеева, А. И. Петкевич // Гигиена и санитария. — 1972. — № 3. — С. 64-66.
3. Черноусов А. Д. Метод определения аллергенной активности низкомолекулярных химических веществ на мышах / А. Д. Черноусов // Гигиена труда и проф. заболевания. — 1987. — № 5. — С. 45-47.
4. Шевляков В. В. Особенности комбинированного действия смеси химических аллергенов / В. В. Шевляков, С. И. Сычик / Анализ риска здоровью. — 2019. — № 2. — С. 125-132.
5. Харченко Т. Ф. Кожно-разорбтивное действие диэпоксидных смол / Т. Ф. Харченко, В. Г. Мищенко // Гигиена труда и проф. заболевания. — 1974. — № 5. — С. 27-30.
6. Шумская Н. И. О возможности сенсibilизации циклическими эпоксидными соединениями / Н. И. Шумская, Л. В. Мельникова, Ш. З. Загидуллин // Токсикология новых промышленных химических веществ. — М., 1973. — В. 13. — С. 150-153.
7. Диева Л. А. Основные направления профилактики профессиональных аллергических заболеваний в современной промышленности: автореф. дис.... д-ра мед. наук: 14.00.07 / НИИ ГТ и ПЗ АМН СССР. — М., 1985. — 46 с.

References

1. Requirements for the organization of experimental studies on the study of allergenic properties and substantiation of

the maximum permissible concentrations of chemical allergens in the air of the working area and atmosphere: guidelines No. 1.1.11-12-5-2003 / V.V. Shevlyakov [and others] / M-in health. Rep. Belarus // Collection official documents on occupational medicine and industrial sanitation / Rep. center for hygiene, epidemiology and societies. health, Rep. scientific-practical hygiene center; under total. ed. V.P. Filonova, S.M. Sokolova Minsk: PChUP "Businessofset", 2004. Part 14: Industrial toxicology, pp. 133-156.

2. Alekseeva O.G., Petkevich A.I. 1972, To the method of determining the allergenic properties of chemicals, Hygiene and sanitation, No 3, pp. 64-66.
3. Chernousov A.D. 1987, Method for determining the allergenic activity of low molecular weight chemicals in mice, Occupational hygiene and prof. disease, No 5, pp. 45-47.
4. Shevlyakov V.V., Sychik S.I. 2019, Features of the combined action of a mixture of chemical allergens, Health risk analysis, No 2, pp. 125-132.
5. Kharchenko T.F., Mishchenko V.G. 1974, Skin-razorbivnoe effect of diepoxy resins, Occupational hygiene and prof. diseases, No 5, pp. 27-30.
6. Shumskaya N.I., Melnikova L.V., Zagidullin Sh.Z. 1973, On the possibility of sensitization with cyclic epoxy compounds, Toxicology of new industrial chemicals. M., V. 13, pp. 150-153.
7. Dueva L.A The main directions of prevention of occupational allergic diseases in modern industry: author. dis.... Dr. med. Sciences: 14.00.07 / NII GT and PZ of the USSR Academy of Medical Sciences. M., 1985, 46 p.

*Впервые поступила в редакцию 02.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*